

[631] „Es ist alles ein Krampf und ein Kampf“ – Ergebnisse einer qualitativen Studie zur Gesundheitsversorgung von Post-COVID-Patient*innen aus den Perspektiven von Betroffenen und Hausärzt*innen in Niedersachsen

Imke Koch¹, Franziska Grimm¹, Uta Sekanina², Frank Müller^{2,3}, Melanie Brinkmann¹, Nils Schneider¹

¹Institut für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin, Medizinische Hochschule Hannover, Hannover

²Institut für Allgemeinmedizin, Universitätsmedizin Göttingen, Göttingen

³Department of Family Medicine, Michigan State University, Grand Rapids, MI

Hintergrund: Ein Teil der Patient*innen leidet infolge einer SARS-CoV-2-Infektion unter langfristigen Beschwerden wie Fatigue, Atemnot oder kognitiven Einschränkungen. Dieses als Post-COVID-Syndrom (PCS) bezeichnete Phänomen stellt eine globale Herausforderung für Betroffene und Gesundheitssysteme dar. Hausärzt*innen sind meist erste Ansprechpartner*innen für PCS-Betroffene. Erfahrungsberichte weisen nach wie vor auf erhebliche Schwierigkeiten in der Versorgung hin.

Zielsetzung: Mit der vorliegenden qualitativen Teilstudie wird untersucht, welche Erfahrungen PCS-Betroffene und Hausärzt*innen in Niedersachsen (Deutschland) mit der Gesundheitsversorgung von PCS-Betroffenen machen und welche Bedarfe und Wünsche sie für eine verbesserte Versorgung haben.

Methode: Die Perspektive der PCS-Betroffenen wurde im Frühjahr 2024 in 26 leitfadengestützten Interviews erhoben. Die Rekrutierung erfolgte durch eine Zufallsstichprobe von diagnostizierten Versicherten (ICD-10-Code: U09.9 Post-COVID-19-Zustand, nicht näher bezeichnet) der AOK Niedersachsen. Die hausärztliche Perspektive wurde im Sommer 2024 in drei leitfadengestützten Fokusgruppen mit insgesamt 21 Hausärzt*innen erhoben. Die Rekrutierung erfolgte über Kooperationspraxen der beteiligten Institute. Die Interviews und Fokusgruppen wurden audiodigital aufgenommen, transkribiert, pseudonymisiert und mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) in MAXQDA 2024 ausgewertet.

Ergebnisse: PCS-Betroffene fühlen sich mit ihren Beschwerden häufig allein gelassen vom Gesundheitssystem, da sie einen Mangel an Wissen und Akzeptanz bezüglich PCS bei den Versorgenden erleben. Durch die haus- und fachärztliche Versorgung erfahren sie teilweise Unterstützung und bekommen physio-, ergotherapeutische sowie rehabilitative Maßnahmen verordnet. Hausärzt*innen berichten ihrerseits von Unsicherheiten in der Versorgung von PCS-Betroffenen, da die Diagnostik aufgrund fehlender messbarer Kriterien schwierig ist und wenig Therapieoptionen zur Verfügung stehen. Manche Hausärzt*innen kritisieren zudem die Stigmatisierung von PCS-Betroffenen im Gesundheitssystem, während andere selbst stigmatisierende Aussagen treffen. Viele PCS-Betroffene und Hausärzt*innen wünschen sich bessere Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie, spezialisierte Angebote für PCS-Betroffene (z.B. Fachärzt*innen für PCS, psychosoziale Beratung), leichteren Zugang zu bestehenden Versorgungsstrukturen (z.B. zu fachärztlicher und psychotherapeutischer Versorgung) und einen verständnisvolleren Umgang der Versorgenden mit der PCS-Symptomatik.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Um die Versorgung von PCS-Betroffenen zu verbessern, sollte das mit der Erkrankung assoziierte Stigma verringert werden. Dafür ist die gezielte Weiterbildung der Versorgenden zu PCS und die Förderung einer offenen, empathischen Haltung gegenüber PCS-Betroffenen trotz teilweise schwer objektiv quantifizierbarer Symptome entscheidend. Um eine höhere diagnostische Sicherheit und multimodale Behandlung zu ermöglichen, sollte die engmaschige interprofessionelle Zusammenarbeit gestärkt werden. Ein weiterer wichtiger Baustein kann die Erweiterung von Long-/Post-COVID-Ambulanzen um psychosoziale Beratungsangebote sein, um PCS-Betroffene bei der Krankheitsverarbeitung und -bewältigung zu unterstützen.